

УДК 339.56:338.45:553.98
DOI 10.5281/zenodo.19097332
Научная статья

ВЛИЯНИЕ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НЕФТИ BRENT И WTI И АРХИТЕКТУРУ МИРОВОГО РЫНКА

THE IMPACT OF THE ESCALATION OF THE CONFLICT IN THE STRAIT OF HORMUZ ON THE PRICING OF BRENT AND WTI OIL AND THE ARCHITECTURE OF THE GLOBAL MARKET

КОНДРАШОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
Московский государственный лингвистический университет.

KONDRASHOV ANDREY SERGEEVICH,
Moscow State Linguistic University.

В статье исследуется влияние эскалации конфликта в Ормузском проливе на ценообразование нефти Brent и WTI и трансформацию архитектуры мирового нефтяного рынка. Также анализируются политический контекст и хронология кризиса, механизмы формирования геополитической премии, каналы передачи рисков через транспортные и страховые издержки, спекулятивную активность и перестройку логистики. Особое внимание уделяется динамике цен и спреда Brent/WTI как индикатору уязвимости рынка, реакции ОПЕК+ и перераспределению потоков в пользу альтернативных поставщиков. Показаны макроэкономические и геоэкономические последствия для ключевых регионов-потребителей, а также возможные сценарии развития конфликта — от быстрой деэскалации до масштабной блокады пролива.

The article examines the impact of the escalation of the conflict in the Strait of Hormuz on Brent and WTI oil pricing and the transformation of the global oil market architecture. It analyzes the political context and chronology of the crisis, as well as the mechanisms of geopolitical risk premium formation. Particular attention is paid to the channels of risk transmission through transportation and insurance costs, speculative activity, and logistics restructuring. The study also considers the dynamics of Brent/WTI prices and spreads as indicators of market vulnerability, the reaction of OPEC+, and the redistribution of oil flows in favor of alternative suppliers, as well as possible scenarios ranging from rapid de-escalation to a large-scale blockade of the strait.

Ключевые слова: Ормузский пролив, эскалация конфликта, геополитическая премия, Brent, WTI, мировой нефтяной рынок, спред Brent/WTI, ОПЕК+, энергетическая безопасность, энергетический переход.

Key words: Strait of Hormuz, escalation of conflict, geopolitical premium, Brent, WTI, global oil market, Brent/WTI spread, OPEC+, energy security, energy transition.

Введение.
Ормузский пролив — водная артерия шириной около 54 километров в наиболее узкой части — является одним из важнейших транзитных коридоров для мировой энергетической системы. По различным оценкам, через него ежедневно транспортируется от 17 до 21 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что составляет около 20–21 % мировой

морской торговли нефтью [7, с. 14]. Столь высокая концентрация глобальных энергетических потоков в единственном узком проходе превращает пролив в «точку отказа» — инфраструктурный элемент, нарушение функционирования которого способно вызвать системный сбой в мировой экономике.

На рубеже 2010-х – 2020-х годов геополитическая напряжённость вокруг Ормузского пролива приобрела качественно новый характер. Обострение американо-иранских противоречий, связанное в первую очередь с ядерной программой Тегерана и режимом санкций, сопровождалось инцидентами в акватории пролива: захватами и досмотрами танкеров, диверсионными атаками на нефтяные объекты инфраструктуры, угрозами перекрытия судоходства. Каждый подобный эпизод незамедлительно вызывал ценовые колебания на мировых нефтяных рынках, порождая так называемую «геополитическую премию» [1, с. 87].

Актуальность исследования определяется ролью Ормузского пролива в качестве системообразующего элемента глобальной энергетической инфраструктуры. Любое ограничение судоходства через пролив оказывает немедленное воздействие на ценообразование ключевых нефтяных бенчмарков — Brent и WTI — и влечёт за собой цепочку структурных преобразований в глобальной экономике, затрагивающих не только страны Персидского залива, но и крупнейших потребителей нефти в Европе, Азии и Северной Америке [3, с. 38].

Цель данной статьи состоит в анализе влияния эскалации конфликта в зоне Ормузского пролива на ценообразование нефти Brent и WTI, а также на состояние мирового нефтяного рынка. В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:

- 1) охарактеризовать политический контекст и хронологию эскалации;
- 2) выявить механизмы влияния геополитических рисков на динамику ценовых котировок нефти;
- 3) проанализировать воздействие конфликта на динамику Brent и WTI;
- 4) оценить структурные изменения в архитектуре мирового рынка нефти;
- 5) определить макроэкономические последствия происходящих процессов для мировой экономической системы;
- 6) описать возможные сценарии развития ситуации.

Геополитический контекст эскалации.

История противостояния вокруг Ормузского пролива восходит к первому нефтяному кризису 1970-х годов, однако современный виток напряжённости имеет свою специфическую хронологию. Поворотным моментом стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году и последовавшее восстановление полного санкционного режима против Ирана [5, с. 33]. Тегеран ответил серией показательных провокаций: в мае–июне 2019 года вблизи побережья ОАЭ были атакованы четыре танкера; в июне того же года Иран сбил американский беспилотник над Ормузским проливом; в июле–августе КСИР захватил британский танкер Stena Impero. В 2021–2022 годах инциденты с захватом и досмотром судов стали практически систематическими, создав устойчивую атмосферу повышенной неопределённости на рынке [6, с. 1].

Стратегическое значение Ормузского пролива для региональных экспортёров трудно переоценить. Через него проходит практически весь нефтяной экспорт Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Ирака и Ирана, а также подавляющая часть экспорта сжиженного природного газа из Катара. Альтернативные маршруты — трубопровод IPSA в Саудовской Аравии, нефтепровод Хабшан–Фуджейра в ОАЭ — суммарно способны переключить на себя не более 4–5 млн барр./сут., что покрывает лишь около 25 % нормального объёма транзита через пролив [7, с. 21]. Тем самым возникает структурная диспропорция: пропускная способность альтернатив принципиально недостаточна для полного замещения Ормузского маршрута.

Последствия каждого эпизода эскалации носят многоуровневый характер. На операционном уровне суда перестраивают маршруты или задерживаются в ожидании прояснения

обстановки, что увеличивает фрахтовые ставки и сроки доставки. На рыночном уровне страховые компании вводят повышенные надбавки за военный риск для судов в зоне пролива, что увеличивает транспортную составляющую стоимости нефти. На дипломатическом уровне активизируется деятельность МАГАТЭ, Совета Безопасности ООН и региональных структур безопасности [1, с. 78]. Совокупность данных факторов формирует комплексную угрозу, выходящую за пределы отдельных инцидентов и воспринимаемую рынком как системный риск.

Механизмы влияния на нефтяной рынок.

Понятие «геополитической премии» занимает центральное место в анализе влияния конфликтов на динамику мировых цен на нефть. Под ней понимается та доля рыночной цены нефти, которая объясняется не фундаментальным соотношением спроса и предложения, а восприятием участниками рынка угроз перебоев в поставках [1, с. 91]. Историко-экономические исследования демонстрируют, что геополитическая премия имела значительный вес в периоды войны Судного дня (1973), исламской революции в Иране (1979), первой и второй войн в Персидском заливе (1991, 2003) [10, с. 1]. Во всех указанных эпизодах ценовая динамика менялась в соответствии с формированием ожиданий нарушения поставок, задолго до фактического сокращения добычи или транспортировки нефти.

Каналы влияния конфликта на нефтяной рынок можно систематизировать следующим образом. Во-первых, прямое сокращение объема поставок либо угроза такового: участники рынка закладывают в цену вероятность снижения предложения. Во-вторых, рост транспортных и страховых расходов: надбавки по страхованию судов, связанные с военными рисками, непосредственно увеличивают стоимость доставки, а значит, и конечную цену нефти для покупателей. В-третьих, перестройка логистических маршрутов: длительное обигание зоны риска через мыс Доброй Надежды добавляет 10–15 дней в пути и значительно повышает издержки [3, с. 40]. В-четвертых, спекулятивная активность на фьючерсных рынках: трейдеры открывают длинные позиции в ожидании роста цен, тем самым усиливая ценовое давление [4, с. 1].

Первичные ценовые эффекты, связанные с инцидентами в проливе, выражаются в нескольких ключевых проявлениях. Краткосрочный скачок котировок при первом сообщении об инциденте, как правило, составляет 2–5 % и происходит в течение нескольких часов. Усиление волатильности — измеряемое, в частности, через индекс волатильности нефти OVX — устойчиво сохраняется на протяжении нескольких недель после крупных инцидентов [8, с. 1]. При этом сорта ближневосточной нефти (Oman, Dubai) реагируют быстрее, тогда как Brent и WTI отражают эффект с некоторой задержкой и через более сложные механизмы переноса [10, с. 1].

Динамика цен Brent и WTI.

Нефть марки Brent — смесь нескольких сортов, добываемых в Северном море, — является доминирующим мировым бенчмарком: по различным оценкам, к нему привязано ценообразование около 70–75 % всей торгуемой в мире нефти [5, с. 34]. Географическая близость к европейским нефтеперерабатывающим мощностям и крупным торговым площадкам делает Brent особенно чувствительным к перебоям в поставках с Ближнего Востока, которые затрагивают основных поставщиков на европейский рынок. WTI (West Texas Intermediate), в свою очередь, отражает ситуацию на американском рынке: добываясь в континентальной части США, она в большей степени реагирует на внутренние факторы — уровень запасов в нефтяных торговых хабах (Кушинг, штат Оклахома), объёмы добычи сланцевой нефти, состояние трубопроводной инфраструктуры [6, с. 1].

Влияние Ормузских кризисов на оба бенчмарка неодинаково. Brent, как правило, демонстрирует более быструю и выраженную реакцию на ближневосточные инциденты: при крупных эскалационных эпизодах 2019 года цена Brent в отдельные торговые сессии повы-

шалась на 4–6 %, тогда как WTI реагировала менее интенсивно — в пределах 2–4 % [8, с. 1]. Это объясняется тем, что США с 2018–2019 годов превратились в нетто-экспортёра нефти и менее зависят от ближневосточных поставок. Однако в среднесрочной перспективе устойчивое сохранение угрозы судоходству в проливе приводит к конвергенции ценовых реакций обоих бенчмарков: рост транспортных издержек относительно равномерно капитализируется в мировых котировках и способствует повышению глобального ценового уровня.

Спред между Brent и WTI является одним из наиболее чувствительных показателей уязвимости мирового рынка нефти. В нормальных условиях Brent торгуется с небольшой премией к WTI — порядка 1–3 долл./барр. При эскалации конфликта в Ормузском проливе спред заметно расширяется: рынок закладывает в цену Brent повышенную геополитическую премию, тогда как WTI, обеспеченная альтернативными источниками, остаётся более стабильной. По данным ряда исследований, в периоды острых Ормузских инцидентов спред Brent/WTI мог расширяться до 6–10 долл./барр. [5, с. 128]. Это расширение само по себе служит рыночным сигналом, косвенно отражающим оценку рынком вероятности и масштабов перебоев в ближневосточном экспорте.

Изменения в архитектуре мирового рынка нефти.

Устойчивая угроза транзиту через Ормузский пролив стимулирует процессы перераспределения потоков транспортируемой нефти. Крупнейшие страны-импортёры начинают диверсифицировать источники поставок, наращивая закупки у производителей, не зависящих от Ормузского маршрута. Существенно возрастает роль США: благодаря «сланцевой революции» американский нефтяной экспорт к 2020-м годам достиг 3–4 млн барр./сут., частично замещая ближневосточные поставки на азиатских рынках [4, с. 1]. Россия, располагающая разветвлённой трубопроводной системой и морскими терминалами на Балтике и Тихом океане, также укрепляет свои позиции в периоды нестабильности на Ближнем Востоке, особенно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Реакция ОПЕК и ОПЕК+ на Ормузские кризисы носит двойственный характер. С одной стороны, страны-участники заинтересованы в поддержании ценовой стабильности и предотвращении рецессии в странах-потребителях, которая снизила бы спрос на нефть. С другой стороны, рост цен объективно выгоден экспортёрам. В периоды острых инцидентов ОПЕК, как правило, выступает с готовностью компенсировать возможные перебои в поставках за счёт высвобождения резервных мощностей — прежде всего саудовских, достигающих 2–3 млн барр./сут. [4, с. 1]. Однако практическая эффективность данного инструмента ограничена: задержка между принятием решения об увеличении добычи и реальным выходом дополнительной нефти на рынок составляет несколько недель, тогда как ценовая реакция происходит мгновенно.

Последствия для ключевых регионов-потребителей существенно различаются. Азиатские экономики — прежде всего Китай, Япония, Южная Корея и Индия — наиболее уязвимы, поскольку импортируют от 60 до 90 % потребляемой нефти и в значительной мере зависят от ближневосточных поставок [2, с. 160]. Для них угроза Ормузскому проливу означает не только рост цен, но и риск фактических перебоев в поставках. Европа, диверсифицировавшая импорт после кризисов 2000-х годов и активно наращивающая долю ВИЭ, более устойчива, хотя резкий рост цен Brent непосредственно бьёт по её импортным издержкам. США, превратившиеся в нетто-экспортёра, в целом выигрывают от роста мировых нефтяных цен, хотя внутренние потребители при этом сталкиваются с дополнительными издержками [6, с. 1].

Экономические и геоэкономические последствия.

Рост мировых котировок нефти, обусловленный геополитической эскалацией в зоне Ормузского пролива, оказывает существенное макроэкономическое воздействие. Удорожание нефти напрямую влияет на рост производственных издержек и потребительских цен на

энергоносители, усиливая инфляционное давление. Согласно различным оценкам, рост нефтяных цен на 10 долл./барр. добавляет 0,2–0,5 процентного пункта к инфляции в развитых экономиках [9, с. 1]. Для развивающихся стран, где энергоёмкость ВВП выше, а топливные субсидии создают нагрузку на бюджет, эффект оказывается ещё более значительным.

Соотношение положительных и отрицательных эффектов Ормузского кризиса носит выраженный асимметричный характер. К числу выигрывающих сторон относятся нефтеэкспортирующие государства, в первую очередь те из стран Персидского залива, чьи объекты добычи находятся вне зоны непосредственной угрозы и чьи трубопроводные альтернативы позволяют поддерживать экспорт в условиях ограниченного судоходства. Американские производители сланцевой нефти также получают конкурентное преимущество при высоких ценах [5, с. 41]. В число проигрывающих входят крупные импортёры нефти, прежде всего азиатские экономики и наиболее уязвимые государства Африки и Латинской Америки, для которых рост энергетических издержек оборачивается торможением роста, давлением на платёжные балансы и сокращением бюджетных возможностей.

На геэкономическом уровне эскалация конфликта ускоряет долгосрочные процессы перестройки мировой энергетической архитектуры. Во-первых, усиливается приоритет энергетической безопасности в национальных и наднациональных стратегиях — страны наращивают стратегические резервы нефти, форсируют развитие ВИЭ и диверсифицируют маршруты поставок [1, с. 84]. Во-вторых, обозначается тенденция к регионализации нефтяных рынков: выстраиваются замкнутые региональные цепочки поставок с меньшей зависимостью от ближневосточного экспорта. В-третьих, ускоряется перераспределение инвестиционных потоков в пользу возобновляемой энергетики: энергетические агентства фиксируют, что каждый новый кризис вокруг Ормузского пролива стимулирует дополнительные вложения в зелёную энергетику как ответ на риск перебоев в нефтяных поставках [8, с. 1].

Прогнозы и возможные сценарии развития.

Анализ возможных вариантов развития событий в зоне Ормузского пролива позволяет выделить три принципиально различных траектории. Первый сценарий — быстрая деэскалация: дипломатическое урегулирование американо-иранских противоречий, частичное снятие санкций или заключение нового соглашения по ядерной программе. В данном случае геополитическая премия нефтяных цен сравнительно быстро сходит на нет, Brent снижается на 5–10 долл./барр. от пикового уровня, спред с WTI сужается до исторической нормы [10, с. 1]. Структурные изменения в архитектуре рынка в этом сценарии оказываются минимальными.

Второй сценарий — затяжной конфликт низкой интенсивности: систематические инциденты, периодические захваты танкеров, постоянная военная напряжённость без эскалации до масштабного вооружённого столкновения. Данный сценарий представляется наиболее вероятным исходя из исторической динамики: именно в режиме «хронического кризиса» ситуация в Ормузском проливе пребывает значительную часть последнего десятилетия [6, с. 1]. В ценовом выражении это означает устойчивую геополитическую премию в 5–15 долл./барр., повышенную волатильность рынка, постепенное структурное перераспределение потоков в пользу альтернативных поставщиков.

Третий сценарий — масштабное военное столкновение с блокадой пролива. Данный сценарий является наиболее разрушительным для мирового рынка нефти. По расчётам ряда аналитических центров, полная блокада Ормузского пролива на срок свыше двух-трёх недель способна поднять цены Brent до 150–200 долл./барр. и более [10, с. 1]. WTI при этом демонстрировала бы меньший рост ввиду американской нефтяной самодостаточности, а спред Brent/WTI расширился бы до беспрецедентных значений — возможно, 20–30 долл./барр. Долгосрочным следствием стало бы радикальное реформатирование архитектуры мирового рынка: ускоренный энергопереход, рост инвестиций в СПГ-терминалы и альтернативные маршруты, усиление роли российских сортов нефти.

Перспективы долгосрочной перестройки рынка связаны с несколькими устойчивыми тенденциями. Усиление роли WTI и региональных азиатских бенчмарков (Dubai/Oman, Murban) может постепенно снизить монополию Brent как глобального эталона [9, с. 1]. Параллельно растёт значение «нефтяной дипломатии» в двусторонних и региональных форматах: крупные азиатские импортёры стремятся заключить долгосрочные соглашения, снижающие зависимость от волатильного наличного рынка. В более долгосрочной перспективе развитие ВИЭ и электромобильного транспорта снижает роль нефтяных поставок через любой критический узел — хотя горизонт этого перехода измеряется десятилетиями [8, с. 1].

Заключение.

Ормузский пролив остаётся одним из наиболее уязвимых звеньев глобальной энергетической архитектуры. Проведённый анализ показывает, что любая эскалация конфликта в его акватории немедленно отражается на динамике нефтяных цен посредством множества механизмов: прямых угроз поставкам, роста транспортных и страховых издержек, спекулятивной активности на фьючерсных рынках. Ключевым индикатором напряжённости в системе выступает спред Brent/WTI: его расширение интерпретируется рынком как сигнал роста вероятности и масштабов перебоев в ближневосточном экспорте.

Эскалация конфликта меняет не только уровень цен, но и структурные параметры мирового нефтяного рынка. В краткосрочной перспективе она проявляется в ценовых скачках, расширении спреда и росте волатильности. В среднесрочной — в перераспределении потоков, диверсификации источников поставок. В долгосрочной — в ускорении глубинных преобразований: переходе к ВИЭ, формировании региональных нефтяных кластеров, появлении новых ценовых бенчмарков.

Перспективными направлениями дальнейших исследований представляются: анализ влияния Ормузских кризисов на газовый рынок и рынок СПГ; исследование взаимосвязи между Ормузскими кризисами и темпами энергетического перехода в крупнейших экономиках мира; анализ трансформации политики энергетической безопасности различных государств в ответ на риск концентрации транзитных потоков критической важности в одной точке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова А. В., Алешин Д. А., Апанович М. Ю. Мировая экономика и международные экономические отношения: Полный курс. 4-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. 678 с.
2. Жизнин С. З. Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая безопасность (геополитика и экономика) // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2010. № 9. С. 99–116.
3. Жуков С. В., Копытин И. А., Резникова О. Б. Саудовская Аравия на мировом рынке нефти // Мировая экономика и международные отношения. 2021. Т. 65. № 9. С. 35–47. DOI 10.20542/0131-2227-2021-65-9-98-107.
4. Жуков С. В. Трансформация мирового рынка нефти. М.: ИМЭМО РАН, 2016. 300 с.
5. Катюха П. Б. Мировой нефтяной рынок на пороге нового ценового передела // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. № 2. С. 119–132.
6. Катюха П. Б., Цветаев Ю. В. Рост добычи нефти в США и формирование новых североамериканских ценовых индикаторов // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 8. С. 105–116. DOI 10.24411/2072-8042-2019-00093.
7. Крылов Д. С. Мировой рынок нефти: динамика фирменной структуры и конкурентоспособности нефтяных компаний: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14. Екатеринбург, 2009. 177 с.

8. Мастепанов А. М., Сумин А. М., Чигарев Б. П. Австралийский путь энергоперехода // Энергетическая политика. 2022. № 10. С. 26–43.

9. Маханько Г. В., Павлова Ю. П. Создание российского нефтяного бэнчмарка как один из путей повышения энергетической безопасности России // Научный журнал КубГАУ. 2017. № 134 (10). С. 660–681.

10. Цветаев Ю. В. Система ценообразования на нефть: от «нефтяных шоков» 1970–1980-х годов до текущего энергетического кризиса // Энергетическая политика. 2022. URL: <https://energy-policy.ru/sistema-czenoobrazovaniya-na-neft-ot-neftyanyh-shokov-1970-1980-h-godov-do-tekushhego-energeticheskogo-krizisa/neft/2022/06/20/> (дата обращения: 15.03.2026).

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Кондрашов А. С., 2026.